

TALABALARDA ALTRUISTIK XULQ MOTIVLARI NAMOYON BO‘LISHINING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nusratova Mehriniso Baxshulloyevna

*Buxoro innovatsiyalar universiteti, psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent*

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarda altruistik xulq namoyon bo‘lishining ijtimoiy psixologik xususiyatiga bag‘ishlangan. Maqolada altruistik xulq motivlari va ularni faollashtiruvchi ijtimoiy psixologik omillar aniq tahlil qilingan. ayniqsa talabalik davrida altruistik xulqning kasbiy shakllanish negizida namoyon bo‘lishining psixologik xususiyatlari, etnik identifikasiya bilan bog‘liq jihatlari yoritib berilgan. Ijtimoiy psixologik so‘rovnomada olingan natijalar etnopsixologik tadqiqotlar rakursida tahlil qilingan.

Kalit so‘z: altruizm, gender farq, etnik xususiyat, axloq, motiv.

Аннотация: Статья посвящена социально-психологической природе проявления альтруистического поведения у студентов. В статье подробно анализируются мотивы альтруистического поведения и социально-психологические факторы, их активизирующие. В частности, рассматриваются психологические особенности проявления альтруистического поведения в студенческой жизни на основе профессионального становления, аспекты, связанные с этнической идентификацией. Результаты социально-психологического опросника анализируются с позиций этнопсихологического исследования.

Ключевые слова: альтруизм, гендерное различие, этническая принадлежность, мораль, мотив.

Abstract: This article is devoted to the social psychological nature of the manifestation of altruistic behavior in students. The article clearly analyzes the motives of altruistic behavior and the social psychological factors that activate them. In particular, the psychological characteristics of the manifestation of altruistic behavior during student life on the basis of professional formation, aspects related to ethnic identification are highlighted. The results obtained in the social psychological questionnaire are analyzed from the perspective of ethnopsychological research.

Key words: altruism, gender difference, ethnicity, morality, motive.

Kirish.

Respublikamizda so‘nggi yillarda «Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi»[2] tamoyiliga ko‘ra, Yangi O‘zbekiston yoshlarini ijod, ilm, ta‘lim-tarbiyada peshqadam qilib tarbiyalashning konseptual g‘oyalari bo‘yicha zarur huquqiy-me‘yoriy asoslar yaratilib, «yoshlarni Vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta‘sir va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo‘lgan qat‘iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash» [1] ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu borada shaxsning axloqiy sifatlarini tarbiyalash, altruistik xulq-avtorning shakllanishiga ta‘sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillarni jihatlarni aniqlash, altruistik kechinmalar namoyon bo‘lishini tadqiq etish masalalariga alohida

e'tibor qaratilmoqda. Shunga ko'ra, bugungi kun yoshlarining altruistik motivlarini rivojlantirish muhimdir.

Natijalar.

Bizga ma'lumki, bo'lajak psixologlar shaxslararo munosabatlar hamda kasbiy shakllanish jarayonining sub'ekti sifatida muayyan bir guruh, jamiyat, etnos a'zosidir. Har bir guruh, jamiyat, millat shaxsning shakllanishiga o'ziga xos tarzda ta'sir etadi va uning ijtimoiy dunyoqarashi, axloqiy tamoyillarini shakllanishiga ta'sir etadi. Shaxsdagi altruistik xulq motivlarining reprezentatsiyalanishi ham aynan ijtimoiy ta'sir mexanizmlarini shaxs tomonidan anglanilganligi hamda axloqiy tushunchalar tizimini shakllanganlik darajasiga bog'liqdir.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqqan holda, tadqiqotimizda sinaluvchilar guruhlarida maxsus ijtimoiy-psixologik mualliflik so'rovnoma yordamida so'rov o'tkazildi.

So'rovnoma bo'lajak psixologlarning kimga, qanday va nima uchun yordam berishi bilan bog'liq fikrlarini aniqlashga qaratilgan savollardan iborat edi. Buning uchun talabalarga quyidagi 3 ta savol bilan murojaat qilingan: “Siz ko'proq kimlarga yordam berish kerak deb hisoblaysiz?”, “Sizningcha atrofdagi insonlarga ko'proq qanday yordam berish kerak?”, “Sizningcha kimgadir yordam berishda quyidagi maqollarning qaysi biriga amal qilish lozim?” So'rov natijasida to'plangan miqdoriy ko'rsatkichlarning birlamchi qayta ishlanishi natijalari chastotali tahlil materiallarida keltirildi. Biz dastlab respondentlarimizning altruistik xulq motivlari haqidagi verbal tushunchalari va real xulq shakllarini o'zaro identiv ekanligini aniqlash uchun kuzatish va ijtimoiy-psixologik so'rovnomaning o'tkazish asosida quyidagi holatlarni tadqiq etdik.

1-rasm. Bo'lajak psixologlardagi altruistik xulq «yo'nalgan ob'ekt»larning o'ziga xos xususiyatlari (n=262)

Ijtimoiy psixologik so'rovnomaning savollariga javob berish davomida respondentlarning altruistik xulq yo'nalgan ob'ekti haqidagi tushunchalarini qayd etish uchun mini blankalardan foydalanildi va natijalar qayd etildi. Olingan natijalarga ko'ra altruistik xulq «yo'nalgan ob'ekt»lar shartli ravishda 5-guruhga birlashtirildi. O'zbek millatiga mansub talabalar auditoriyasida esa «altruistik xulq yo'nalgan ob'ekt» sifatida eng katta ko'rsatkich ota-onalar va tengdoshlar guruhi ko'rsatilgan. Talabalik davriga kelib shaxs o'z hayotida bilishga oid, ijtimoiy, kasbiy qiyinchiliklarni boshidan kechira boshlaydi. Bu qiyinchiliklarning ichida ijtimoiy qiyinchiliklar shaxsning shakllanishiga katta ta'sir etadi. Xususan, mazkur qiyinchiliklar talabaning nafaqat yangi muhitga adaptatsiyasi, balki yangi rollarga adaptatsiyasi bilan kechadi. Aksariyat insonlar bu davrga kelib ma'lum sabablarga (turmush qurganligi, ota-onasidan uzoqda tahsil olayotganligi, o'zi ham ota-onalik mavqeiga erishganligi) ko'ra, ota-onasiga yordam berishi kerakligi haqidagi ahloqiy hislar

emotsional qadriyatlar ta'sirida faollashadi. Talabalarning tengdoshlari bilan munosabatlari tizimidagi altruizm ko'proq ijtimoiy identifikatsiya mexanizmi ta'sirida kechadi. Bunda talaba tengdoshini o'zining o'rniga qo'yib ko'rishga intilishi orqali, ularga yordam berish kerak deb hisoblaydi. Talabaning tengdoshlariga nisbatan altruistik xulqni amalga oshirishiga undaydigan omillarning ichida ijtimoiy almashinuv motivi yetakchilik qiladi. Chunki, talaba tengdoshiga yordam berishga intilish orqali o'zining ijtimoiy maqomini tan olinish bilan bir qatorda «keraklilik» hissini tuyishga musharraf bo'ladi.

Xalqaro baxtlilik indeksi bo'yicha statistik ma'lumotlarning ko'rsatishicha, insondagi chinakam baxt hissi va beg'araz altruistik ustanovkalarni namoyon bo'lishida «notanish insonlarga yordam ko'rsatish» chastotasi eng yuqori o'ringa ega. Talabalarning natijalarida kichik bolalar, pedagoglar va notanish insonlar auditoriyasiga yordam ko'rsatish tendensiyasi deyarli bir xil qiymatga ega bo'lgan. Buning asosiy sabablari, eng avvalo talabalarning kasbiy shakllanish nuqtai nazaridan altruizmning beg'arazlik indeksini ortganligi (notanish insonlarga qaratilgan altruizm) va altruistik motivlarning kasbiy muhim sifatlar sirasiga singib borilayotganligidan dalolat beradi. Qolaversa, respondentlarimizning kontingenti pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishida tahsil olayotganligini hisobga olsak, altruizm motivlarini shaxsning kasbiy muhim sifatleri negizida shakllanishi katta ahamiyatga ega.

Rus millatiga mansub bo'lajak psixologlarda esa «altruistik xulq yo'nalgan ob'ekt» sifatida ota-onalar va tengdoshlar auditoriyasi deyarli bir xil natijaga ega bo'lgan. Mazkur holat talabalarning ota-onalari bilan munosabatlari tizimida erkin fikrlashlari, o'zlarini mustaqilligi, oiladagi referentometrik ta'sir do'stona muhitga asoslanganligi bilan ifodalansa, tengdoshlariga nisbatan “tengdoshdan-tengdoshga” tamoyiliga muvofiq o'zaro munosabatlar tizimini barpo etilganligini bildiradi. Mazkur ikki guruh vakillariga nisbatan altruistik xulqning yo'nalganligini dominantligi o'zaro fikrlashdagi hamda munosabatlardagi simbiotik yondashuvning kuchli ekanligini anglatadi.

Rus millatiga mansub talabalarimizda kichik bolalar va notanish insonlar guruhiga nisbatan altruistik xulqni namoyon bo'lishi ham deyarli bir xil natija bergan. Mazkur holat bo'lajak psixologlarning “inson-inson” tipidagi kasbiy faoliyat doirasida ijtimoiy faolligini ortib borishi hamda “beg'araz ijtimoiy adolatlilik” tamoyiliga muvofiq kasbiy Ego xususiyatlarning xulqdagi realizatsiyasini identiv rivojlanayotganligini ko'rsatadi.

Rus millatiga mansub bo'lajak psixologlarning pedagoglarga nisbatan altruistik xulqni ifodalashlari bir oz past natija bergan. Mazkur holatni biz quyidagicha izohlaymiz: rus millatiga mansub talaba pedagoglarni ilmiy ustoz, yo'l ko'rsatuvchi, har qanday holatda qo'llab-quvvatlovchi shaxs, mutaxassis deb biladi. Talaba nigohida pedagog shaxsining ideallashtirilishi pedagoglarni “yordam berish ob'ekti” emas, balki “yordam olish sub'ekti” deb baholashga sharoit yaratadi.

Endi navbatdagi savolimizzga olingan javoblarni tahlil qilsak. Bo'lajak psixologlardan “Sizningcha atrofdagi insonlarga ko'proq qanday yordam berish kerak?”, deb so'ralganda quyidagi javoblar aniqlandi:

2-rasm. Bo'lajak psixologlardagi altruistik xulqni namoyon bo'lish jihatlari (n=262)

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, bo'lajak psixologlardagi altruistik xulqni namoyon bo'lishida o'ziga xos etnik differentsiatsiya mavjud. Xususan, o'zbek va rus millatiga mansub respondentlarimizning har ikkisi ham "odatda yordamga muhtoj insonning muammosidan kelib chiqib, beg'araz yordam berish kerak", deb hisoblagan bo'lsalar ham rus millati vakillari bu mezonga ko'proq ustuvorlik berganlar. Buning asosiy sabablaridan biri rus millati vakillarida realistik tafakkur va ijtimoiy dadillikning yuqoriligidir. Chunki, odatda shaxsning muammosidan kelib chiqib beg'araz yordam berishda insonga ijtimoiy dadillik, spontan ijtimoiy tafakkur va vaziyatni boshqara olish qobiliyati zarur bo'ladi. O'zbek millati vakillarida mazkur ko'rsatkich oiladagi qadriyatlar, tarbiyaga mos ravishda namoyon bo'lmoqda.

Insonlarga yordam berish deganda asosan moddiy yordamni ustun biluvchilar ham uchraydi. Mazkur mezon bo'yicha o'zbek respondentlarimiz 16%ni, rus respondentlarimiz 8%ni tashkil etgan. Bu holat shaxsdagi moddiylikni birlamchi deb biluvchi respondentlarda "axloqiy burch", "empatiyaviy yo'nalganlik", "ijtimoiy persepsiya" darajasining sust rivojlanganligini hamda bo'lajak psixologlarning kasbiy sifatleri yetarli darajada shakllanmaganligini anglatadi.

O'zbek millatiga mansub respondentlarimizda ikkinchi mezon sifatida "insonlarni ko'proq ma'nan qo'llab-quvvatlash lozim", degan fikr berilgan. Mazkur mezon rus millatiga mansub respondentlarda to'rtinchi o'rinda turibdi. O'zbek millatining mental xususiyatiga ko'ra, farzand "g'amxo'r, dardkash" inson obrazida tarbiyalanadi, ayniqsa qiz bolalar. Rus millati vakillari esa farzand tarbiyasida "mard, dadil, mustaqil fikr egasi" obraziga katta e'tibor qaratadilar. Shu boisdan, o'zbek millati vakillarida yordamga muhtoj kishilarni ma'nan qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq empatiyaviy yo'nalganlik darajasi ustunroq chiqqan.

So'rovnomaning navbatdagi mezoni "insonlarga emotsional yordam kerak"ligi haqidagi fikrlardir. Mazkur mezon o'zbek va rus millatiga mansub talabalarda uchinchi o'rinda tanlangan. Ushbu holat har ikki millat vakili insonlarga yordam berishda altruistik xulq motivlari emotsional determinantlarga asoslanishini ta'kidlaganligini anglatadi. Xususan, emotsional yordamda altruistik xulq empatiya, emotsional intellekt, kayfiyatning ta'sirida faollashuvi nazarda tutiladi. Milliy mental xususiyat bilan bog'lasak o'zbeklarda empatiya, ruslarda emotsional intellekt shaxsni altruistik xulqini yuzaga keltiradi deyish mumkin.

“Insonlarga asosan muammoli holatini sabablarini tushuntirib berishni o‘zi yetarli”ligini ifodalovchi altruistik xulqning kognitiv jihati rus millatiga mansub respondentlarda yuqori natijani bergan. Bu holat mazkur sinalluvchilarimizni har qanday holatda “aql bilan ish yuritish” tamoyiliga amal qilishlarini anglatadi. O‘zbek millatiga mansub respondentlarda mazkur komponent bo‘yicha natijalarning pastligi ularda avvalgi mezon bo‘yicha har qanday vaziyatda dastlab “emotsional qo‘llab-quvvatlash”, keyin esa “aql bilan maslahat berishni” avfzal bilishlarini anglatadi.

Umumamam olganda, shaxsning altruistik xulqni realizatsiyalash borasidagi fikrlari etnik xususiyatlarga mos ravishda differensiallashuv harakteriga ega. Xususan, o‘zbek millati vakillarida emotsional empatiyaviy yo‘nalganlik, rus millatiga mansublarda esa ratsional yondashuvning ustuvor harakterga ega ekanligi asoslangan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bo‘ljak psixologlarda altruistik xulq motivlarini namoyon bo‘lishida o‘ziga xos ijtimoiy psixologik, etnik xususiyatlarning differensiatsiyasi mavjudligi ilmiy izlanishlarimiz asosida o‘z tasdig‘ini topdi.

Xulosa.

Keyinchalik olimlarning o‘zlari tomonidan olib borilgan metaanaliz shuni ko‘rsatdiki, ayollar ham erkaklar singari yordamga tayyorlar. Biroq, bu ikki jinsni yordam berishga undovchi motivlar turlicha ekanligi aniqlandi. Bu motivlar ayol va erkaklarning turli ijtimoiy rollari natijasida shakllanadi. Shaxsning jamiyatda bajaradigan rollariga qarab, turli ijtimoiy me‘yorlar uning xulq-atvoriga o‘z ta‘sirini o‘tkazadi va shu asosida shaxsda muayyan xulq-atvor shakllari tarkib topib boradi.

Umumam olganda, har doim ham olimlarni muayyan psixologik hodisa yoki fenomenning namoyon bo‘lishida gender farqlarning o‘rni qiziqtirib kelgan. Chunki, psixologik hodisa alohida kategoriya sifatida namoyon bo‘lish jarayonida muayyan gender stereotiplarga ham bog‘liq bo‘lishi mumkinligi ko‘pgina tadqiqotlarda o‘z isbotini topgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi Qonuni O‘RQ-406. - <https://lex.uz/docs/-3026246>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «O‘qituvchi va murabbiylar kuni»ga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020 yil 30 sentyabr. - <https://uza.uz/uz/posts/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-ituv-30-09-2020>